

EMOTSIYANING TURLARI VA UNING PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Yelibayev Jaxanger Tungishebeyevich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

“Psixologiya” kafedrasida o‘qituvchisi

Muxtorxo‘jayeva Kamolaxon Abrorxon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

“Psixologiya” kafedrasida 2-kurs talabasi

Annotatsiya: maqolada emotsiya tushunchasi va uning turlari, ijobiy va salbiy emotsiyalar va uning organizmga ta’siri, emotsiyalar bilan bog‘liq har xil nazariyalar tushuntirilgan.

Kalit so‘zlar: emotsiya, jarayon, shaxsiy resurslar, ong, nomuvofiqlik, reaksiya, yoqimli-yoqimsiz, kayfiyat, emotsional ton, fiziologik omillar, modallik.

Елибаев Жахангер Тунгишебаевич

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Преподаватель кафедры «Психология» факультета социальных наук

Мухтарходжаева Камолахана Аброрхоновна

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Студентка 2

курса кафедры «Психология» факультета социальных наук

Аннотация: в статье раскрываются понятие эмоции и ее виды, положительные и отрицательные эмоции и их влияние на организм, различные теории, связанные с эмоциями.

Ключевые слова: эмоция, процесс, личностные ресурсы, сознание, противоречивость, реакция, приятное-неприятное, настроение, эмоциональный тонус, физиологические факторы, модальность.

Elibaev Jakhanger

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Teacher of the
“Psychology” department of the Faculty of Social Sciences

Mukhtarhojayeva Kamolakhan

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek 2nd year student of
the "Psychology" department of the Faculty of Social Sciences

Abstract: the article explains the concept of emotion and its types, positive and negative emotions and their effects on the body, various theories related to emotions.

Key words: emotion, process, personal resources, consciousness, inconsistency, reaction, pleasant-unpleasant, mood, emotional tone, physiological factors, modality.

Emotsiya- insonning bevosita kechinmalar shaklida o‘zida kechiruvchi va amalga oshiruvchi subyektning atrof-olamga munosabatidir. Shuningdek, emotsiya orqali inson:

1)Ehtiyojlarini va ularni nimaga yo‘nalganligini aniqlaydi.

2)Har qanday ijobiy va salbiy emotsiya inson oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishganligini baholaydi.

3)ijobiy emotsiya maqsadga erishganlikni salbiy emotsiya esa maqsadga erishishdagi muvaffaqiyatsizlikni ifodalaydi.

Emotsional jarayonlar- bu inson hayoti uchun ichki va tashqi vaziyatlardagi bahoning shaxsiy ahamiyatini aks ettiruvchi psixik jarayonlar va kechinmalar tushuniladi.

Emotsional holatlar-muayyan vaqt davomida aqliy faoliyatning ajralmas sifatlari bo‘lib, ularga affekt, stress, frustratsiya, ehtiros, kayfiyat kiradi.

Ijobiy emotsiyalarning foydali tomonlari (Barbara, L.Fredrikson)

1)Hayot uchun ijobiy natijalar taqdim etadi.

2)Faoliyat va fikrlash jarayoni samaradorligiga ta’sir ko‘rsatadi.

3)Shaxsiy resurslarni hosil qiladi.

4)Salomatlikni yaxshilaydi.

Salbiy emotsiyalarning foydali tomonlari (Djerald Klor)

1)Salbiy emotsiyalar (qo‘rquv) motivatsiya sifatida xizmat qiladi.

2)Salbiy emotsiyalar shaxsni axborot bilan ta’minlaydi.

3)Salbiy emotsiyalar o‘rganishga yordam beradi.

CH.Darvinning emotsiya nazariyasi bo‘yicha :

Odamdagi emotsiyalarning ko‘pchiligi evolyutsoin jarayonida shakllangan bo‘lib, moslashuv mehnizmlarini hosil qiladi. Emotsiya o‘zida tirik organizmning mavjud shart-sharoit va reaksiyalarga moslashuvchanlik mexanizmlarini ifodalaydi.

Emotsiyaning 3 o‘lchamli nazariyasi (V.Vundt)

Emotsiya ongning fakti

Oddiy emotsiya- 1 ta o‘lchov, murakkab emotsiya -2 ta va 3 o‘lchov

Kennon Bard nazariyasi :

Psixologik kechinma va fiziologik reaksiya bir vaqtda vujudga keladi.Bir xil fiziologik o‘zgarishlarda har xil emotsiyalar kuzatiladi.

Kennon Bard nazariyasi kuchli tomoni

1)Ekspertlarga tayangan

2)Kognitiv bahoning ahamiyatini tushunishga olib keladi.

Kamchilik tomonlari

1)Tajribaning hayvonlarda o‘tkazilganligi

2) Kognitiv bahoning tez va sekin qabul qilishdagi tafovut izohlanmagan.

3)Talamusdan tashqari miyaning boshqa markazlari emotsiya uchun muhim.

-Zamonaviy emotsiya nazariyalari –(U.Djeyms) tomonidan ilgari surilgan “Emotsiya nima” maqolasi bilan boshlanadi

Kognitiv fiziologik nazariya (S.Shexter)

-Fizik omillar ta’siri

-Psixologik (kognitiv) xotira, sezgi, emotsiya

-Fiziologik ta’siri(asab-muskul tizimidagi o‘zgarishlar)

Emotsional ton-har qanday emotdiyaning o‘ziga xos va takrorlanmasligini ifodalovchi sifat ko‘rsatkichidir.

Emotsiya asosidagi ehtiyoj bilan aniqlanadi.

Har bir ehtiyoj xususiy bo‘lib faqat u emotsional tusni ifodalaydi.

Emotsiyanoing differensial nazariyasi (K.Izard)

Tayanch emotsiyalar inson mavjudligining motivatsion tizimi asosida hosil bo‘ladi.

-Har bir tayanch emotsiya noyob motivatsiyali va fenomenologik xususiyatlarni egallaydi.

-Emotsiya nazariyalari uzoq tarixiy bosqichga ega bo‘lib, ahamiyatiga ko‘ra nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

-Emotsiya nazariyalari mutaxassisning kasbiy faoliyatining barcha bosqichlari uchun dastur vazifasini o‘taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эмоции и чувства. 2-е изд. / Е.П. Ильин. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 784 с.

2. Экман П. Э39 Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. 2-е изд. /. Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2010. — 334 с

3. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. /. Х. Хекхаузен. М. Педагогика, 1986. Т.1 – 480 с.; Т.2 – 398 с.